

Appendix of “The Radcliffe Wave as traced by young open clusters”

Stellar parameters, activity indicators, and abundances of solar-type members of eight young clusters

J. Alonso-Santiago¹, A. Frasca¹, A. Bragaglia², G. Catanzaro¹, X. Fu³, G. Andreuzzi^{4,5}, L. Magrini⁶, S. Lucatello⁷, A. Vallenari⁷, and M. Jian⁸

¹ INAF–Osservatorio Astrofisico di Catania, via S. Sofia 78, 95123 Catania, Italy

² INAF–Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio, via P. Gobetti 93/3, 40129 Bologna, Italy

³ Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210023, China

⁴ Fundación Galileo Galilei - INAF, Rambla José Ana Fernández Pérez 7, 38712 Breña Baja, Tenerife - Spain

⁵ INAF–Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati 33, 00078 Monte Porzio Catone, Italy

⁶ INAF–Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo E. Fermi 5, 50125 Firenze, Italy

⁷ INAF–Osservatorio Astronomico di Padova, vicolo dell’Osservatorio 5, 35122 Padova, Italy

⁸ Department of Astronomy, Stockholm University, AlbaNova University centre, Roslagstullsbacken 21, 114 21 Stockholm, Sweden

Table 1. *Gaia* DR3 astrometric data and cluster membership.

Star	TIC	RA (J2000)	DEC (J2000)	ϖ (mas)	μ_{α^*} (mas a ⁻¹)	μ_{δ} (mas a ⁻¹)	G^a (mag)	$G_{BP} - G_{RP}^a$ (mag)	V_{broad} (km s ⁻¹)	Prob ^d
Mel20-A1	116991727	047.466998	+48.470950	4.2466 0.0191	19.717 0.020	-24.251 0.018	10.669893	1.001655	5.6594	...
Mel20-A2	117805849	049.709634	+49.731154	5.6468 0.0173	23.170 0.019	-24.502 0.019	10.987741	0.892536	13.0912	1.00
Mel20-A3	410705987	051.979241	+49.760330	5.7952 0.0158	22.636 0.013	-26.262 0.015	10.539244	0.824582	10.8013	1.00
Mel20-S1	431769464	053.574571	+45.730075	5.6585 0.0204	21.186 0.024	-26.255 0.018	11.345673	0.953852	7.5463	1.00
Mel20-S2	252867743	051.580672	+49.225693	5.7431 0.0219	23.253 0.020	-24.705 0.020	11.409828	0.972621	14.8571	1.00
Mel20-S3	458811423	050.264157	+58.507704	5.4226 0.0252	22.078 0.024	-23.256 0.027	11.208141	0.963267	15.7313	1.00
Mel20-S8	354180784	053.770928	+50.912543	5.7358 0.0184	22.294 0.017	-25.745 0.018	11.092926	0.920669	27.2798	1.00
Mel20-S11	65697949	055.273950	+45.793793	5.2512 0.0232	20.624 0.023	-24.056 0.020	10.108564	0.800255	13.2743	1.00
Plei-S2	61146016	056.657000	+23.787720	7.4719 0.0207	20.011 0.022	-47.267 0.018	10.045166	0.900887	16.9975	1.00
Plei-S3	61145611	056.659968	+22.919778	7.1526 0.0204	19.924 0.023	-43.549 0.017	9.306278	0.657387	35.8030	1.00
Plei-S5	114029810	055.143205	+23.682609	7.4986 0.0187	20.546 0.019	-45.629 0.014	10.699779	0.911152	11.4547	1.00
Plei-S7	405484188	056.830608	+24.139115	7.2693 0.0278	19.017 0.032	-43.928 0.025	8.243902	0.353921	13.8362	1.00
Plei-S8	405483817	055.930172	+24.374568	7.4128 0.0331	19.480 0.033	-40.048 0.023	8.198288	0.348311	25.7583	...
Plei-S9	405483707	056.001121	+24.556998	7.4124 0.0278	20.535 0.032	-46.190 0.022	8.041619	0.272338	29.6633	1.00
ASCC16-S1	459991270	081.073449	+01.037743	2.9002 0.0133	1.213 0.016	-0.064 0.012	12.495133	1.089946	27.1006	0.80
ASCC16-S2	264460405	081.148573	+01.171941	2.9186 0.0129	1.320 0.013	-0.127 0.010	12.529669	1.150460	...	0.90
ASCC16-S6	459991003	081.110369	+01.446968	2.8716 0.0179	1.519 0.020	0.409 0.013	11.047515	0.803285	40.1420	1.00
ASCC16-S12	264484631	081.461492	+00.796933	2.8907 0.0153	1.408 0.016	0.156 0.012	10.606313	0.714010	39.1212	0.80
ASCC19-S1	50584002	082.061867	-01.976975	2.8229 0.0192	1.484 0.018	-1.130 0.012	10.784862	0.610453	...	0.70
ASCC19-S2	4350534	081.432092	-02.190045	2.7774 0.0245	1.172 0.018	-1.307 0.015	10.616993	0.732801	164.5130	0.80
ASCC19-S3	4289678	081.220703	-02.645501	2.8127 0.0188	1.036 0.018	-1.550 0.014	10.943126	0.675324	102.5290	0.70
ASCC19-S4	50524132	081.753548	-01.299316	2.8501 0.0186	1.118 0.018	-1.098 0.013	10.921832	0.769989	14.5996	1.00
ASCC19-S5	50619443	082.328205	-01.310307	2.7580 0.0224	0.749 0.019	-1.294 0.017	11.291587	0.792629	22.6044	0.90
ASCC19-S6	50619751	082.324391	-01.727577	2.8167 0.0237	1.190 0.021	-1.265 0.018	11.049373	0.861242	53.9130	0.90
ASCC19-S7	50524284	081.758139	-01.514830	2.9369 0.0259	1.109 0.023	-1.257 0.017	11.580762	1.096926	33.7653	0.80
ASCC19-S14	4293859	081.335941	-02.175241	2.8617 0.0374	1.418 0.031	-1.662 0.025	10.207284	0.725842	...	0.90
ASCC19-S15	50619809	082.306384	-01.796238	2.9218 0.0215	0.894 0.018	-1.278 0.015	10.297378	0.499105	53.5383	0.90
ASCC19-S16	50663177	082.577843	-02.032683	2.9615 0.0225	1.143 0.021	-1.074 0.017	10.352539	0.465540	63.8147	0.70
ASCC19-S17	50524860	081.746516	-02.360650	2.8777 0.0519	1.185 0.047	-1.122 0.035	6.579845	-0.248401	...	0.90
ASCC19-S18	50524182	081.789056	-01.367350	2.7112 0.0491	1.203 0.046	-1.549 0.032	7.186184	-0.212028	...	0.70
ASCC19-S19	50529449	081.940690	-02.145474	2.8072 0.0447	1.016 0.040	-1.199 0.029	7.488637	-0.194520	...	0.70
ASCC19-S20	4350635	081.482814	-02.335522	2.8261 0.0310	0.929 0.031	-1.551 0.022	8.263457	-0.088899	...	0.60
ASCC19-S21	50720274	082.621456	-00.847423	2.8777 0.0249	1.485 0.021	-1.190 0.019	9.292233	0.023084	28.5303	0.80
ASCC19-S22	50529597	081.910890	-01.967176	2.8901 0.0231	0.886 0.022	-1.315 0.016	9.781634	0.178481	49.0085	0.70
ASCC19-S23	50525226	081.768759	-02.921821	2.8272 0.0214	1.180 0.019	-1.523 0.015	9.787668	0.144700	130.4069	0.60
NGC2232-A2	42884139	096.948908	-04.675883	3.1433 0.0183	-4.831 0.015	-1.923 0.017	12.104153	0.860097	...	1.00
NGC2232-A3	42889061	097.140402	-04.782864	3.0053 0.0343	-4.726 0.032	-1.663 0.031	12.144907	0.868650	...	1.00
NGC2232-S3	42563198	096.615708	-04.556045	3.1514 0.0158	-4.217 0.013	-2.077 0.012	12.126466	0.794903	26.3188	1.00
NGC2232-S4	43152097	097.408543	-04.066444	2.9119 0.0152	-4.556 0.014	-1.864 0.015	11.770985	0.791048	23.8189	1.00

Notes. ^a From *Gaia* DR3 catalogue (Gaia Collaboration et al. 2023). ^b Membership probability according to Cantat-Gaudin et al. (2020).

Table 1. continued

NGC2232-S9	42563003	096.595911	-04.656253	3.1570	0.0166	-4.746	0.015	-1.981	0.014	11.756686	0.746240	...	1.00
NGC2232-S11	43359590	097.651170	-05.376364	2.7957	0.0147	-4.900	0.015	-1.351	0.014	11.860096	0.722079	18.9535	0.50
Ros6-S1	15065608	306.468650	+38.462216	2.8976	0.0097	5.849	0.010	2.079	0.011	12.220242	0.777939	28.9528	1.00
Ros6-S2	14834047	306.454322	+38.791472	2.7869	0.0102	5.720	0.009	1.836	0.012	12.203323	0.769918	11.8291	1.00
Ros6-S5	16409631	307.558255	+38.369788	2.8279	0.0110	5.978	0.010	2.074	0.014	12.389828	0.797299	12.3145	1.00
Ros6-S9	15891271	307.184697	+40.556375	2.8307	0.0104	6.248	0.010	2.212	0.011	12.022573	0.738115	6.9740	1.00
NGC7058-S1	63706522	320.451779	+50.835362	2.7443	0.0291	7.445	0.037	2.972	0.037	9.198004	0.229628	...	0.70
NGC7058-S2	63706579	320.447802	+50.825512	2.7416	0.0141	7.424	0.018	2.399	0.016	9.662108	0.138198	...	0.80
NGC7058-S3	63854407	320.769440	+50.780969	2.7058	0.0117	7.479	0.014	2.576	0.013	11.131710	0.588780	130.1522	1.00
NGC7058-S4	63540102	320.274131	+50.821727	2.7069	0.0131	7.635	0.017	2.786	0.015	11.138639	0.608823	...	0.90
NGC7058-S5	63706944	320.313006	+50.758604	2.7254	0.0107	7.323	0.012	2.601	0.012	11.577520	0.665600	36.9123	1.00
NGC7058-S6	277385535	320.542333	+50.917663	2.7436	0.0088	7.572	0.011	2.869	0.010	12.169336	0.774905	35.6783	0.60
NGC7058-S7	63706129	320.453566	+50.910386	2.7234	0.0092	7.512	0.011	2.636	0.010	12.337247	0.819340	8.6402	0.90
NGC7058-S9	63540039	320.138783	+50.806314	2.6768	0.0197	7.615	0.023	2.762	0.022	12.635520	0.889606	...	0.80
NGC7058-S10	63706595	320.450749	+50.822663	2.7190	0.0170	7.707	0.021	2.920	0.023	12.983939	0.952257	...	0.60
NGC7058-S11	277384645	320.607971	+50.762039	2.7435	0.0101	7.612	0.012	2.764	0.012	13.135571	0.970726	...	1.00
NGC7058-S12	63706150	320.331846	+50.906027	2.7152	0.0112	7.448	0.014	3.079	0.014	13.237492	0.987474	...	0.80
NGC7058-S13	63539613	320.277208	+50.717575	2.7198	0.0106	7.411	0.012	2.883	0.013	13.291219	0.976221	...	0.90

Table 2. Chemical abundances ($[X/H]$), relative to solar values by Grevesse et al. (2007), for stars observed in ASCC 16 (left) and Roslund 6 (right).

X	S1	S2	S6	S12	S1	S2	S5	S9
C	...	...	0.26±0.12	0.22±0.10	0.38±0.08	0.44±0.10	...	0.36±0.09
Na	-0.01±0.11	0.04±0.08	0.07±0.10	0.09±0.09	0.00±0.12	0.09±0.11	0.00±0.11	0.08±0.10
Mg	0.05±0.10	0.02±0.09	0.09±0.14	-0.03±0.13	0.05±0.09	0.00±0.11	-0.04±0.09	-0.03±0.10
Al	0.04±0.12	0.16±0.13	0.23±0.14	0.13±0.13	0.00±0.09	0.16±0.08	...	0.14±0.10
Si	-0.09±0.11	-0.04±0.12	-0.03±0.13	-0.05±0.11	-0.12±0.15	0.02±0.12	-0.15±0.13	-0.03±0.19
S	...	...	0.31±0.12	0.27±0.10	0.25±0.08	0.06±0.10	...	0.25±0.10
Ca	0.13±0.11	0.21±0.12	0.18±0.14	0.06±0.12	0.16±0.10	0.19±0.11	0.06±0.11	0.10±0.09
Sc	0.08±0.13	0.18±0.12	0.10±0.11	-0.17±0.13	0.06±0.10	0.03±0.09	-0.07±0.10	-0.11±0.12
Ti	0.12±0.13	0.24±0.11	0.19±0.12	0.02±0.14	0.02±0.12	0.05±0.08	-0.07±0.12	-0.09±0.10
V	0.10±0.11	0.22±0.11	0.13±0.12	0.15±0.13	0.15±0.11	0.15±0.12	0.07±0.11	0.08±0.11
Cr	0.08±0.12	0.19±0.12	0.14±0.14	0.02±0.14	0.14±0.11	0.15±0.10	0.03±0.12	0.06±0.12
Mn	0.14±0.11	0.21±0.12	0.08±0.13	0.04±0.13	0.16±0.13	0.11±0.12	0.07±0.12	0.05±0.13
Fe	-0.01±0.12	0.09±0.11	0.04±0.12	-0.14±0.14	-0.06±0.10	-0.03±0.11	-0.18±0.10	-0.17±0.11
Co	0.11±0.12	0.21±0.12	0.17±0.14	0.06±0.13	0.16±0.11	0.17±0.09	0.12±0.10	0.09±0.11
Ni	0.02±0.08	0.11±0.10	0.06±0.13	-0.09±0.12	-0.01±0.12	0.03±0.13	-0.16±0.13	-0.10±0.11
Cu	0.03±0.11	0.02±0.12	-0.04±0.13	-0.21±0.14	-0.06±0.09	-0.06±0.10	-0.10±0.10	...
Zn	-0.10±0.10	0.02±0.11	-0.14±0.13	-0.37±0.15	-0.29±0.11	-0.25±0.10	-0.19±0.11	...
Sr	0.14±0.10	0.18±0.09	0.21±0.12	0.03±0.12	0.08±0.09	0.07±0.10	0.11±0.09	0.14±0.11
Y	0.31±0.11	0.29±0.10	0.21±0.11	0.06±0.13	0.21±0.10	0.20±0.10	0.20±0.10	0.16±0.11
Zr	0.16±0.12	0.21±0.13	0.26±0.15	0.03±0.13	0.12±0.14	0.17±0.08	0.09±0.12	0.11±0.11
Ba	0.18±0.08	0.48±0.13	...	0.31±0.13	0.23±0.12	0.21±0.13	...	0.31±0.13
La	0.26±0.10	0.37±0.12	0.29±0.14	0.19±0.13	0.27±0.12	0.33±0.13	0.21±0.13	0.22±0.12
Ce	0.02±0.12	0.32±0.12	0.11±0.13	0.13±0.14	0.04±0.09	0.14±0.08	0.16±0.10	0.13±0.09
Pr	0.13±0.10	...	0.21±0.12	0.13±0.12	...	...	...	...
Nd	0.21±0.11	0.24±0.12	0.19±0.13	0.18±0.14	0.29±0.12	0.29±0.11	0.14±0.12	0.19±0.11

Table 3. Chemical abundances ($[X/H]$), relative to solar values by Grevesse et al. (2007), for stars observed in Melotte 20.

X	S1	S2	S3	S8	A1*	A2	A3
C	...	...	0.40±0.18	...	...	...	0.16±0.12
Na	0.08±0.08	0.02±0.17	0.03±0.14	0.04±0.12	0.33±0.14	-0.11±0.17	-0.15±0.12
Mg	0.01±0.11	-0.01±0.12	-0.05±0.13	-0.04±0.13	-0.02±0.12	-0.07±0.14	-0.18±0.16
Al	0.02±0.13	0.14±0.12	0.33±0.16	0.13±0.13	0.45±0.12	-0.07±0.12	0.25±0.13
Si	-0.16±0.13	-0.19±0.15	-0.15±0.14	-0.11±0.13	-0.06±0.10	-0.16±0.14	-0.10±0.14
S	...	...	0.37±0.12	...	...	...	0.09±0.10
Ca	0.16±0.11	0.17±0.12	0.16±0.09	0.13±0.11	-0.03±0.13	0.02±0.12	-0.14±0.16
Sc	-0.06±0.11	-0.05±0.12	-0.07±0.09	-0.10±0.12	0.06±0.14	-0.09±0.12	-0.12±0.13
Ti	0.03±0.13	0.04±0.12	0.05±0.12	-0.01±0.11	-0.13±0.13	-0.13±0.12	-0.21±0.16
V	0.14±0.11	0.16±0.11	0.15±0.14	0.12±0.10	0.06±0.11	0.04±0.14	-0.01±0.13
Cr	0.06±0.12	0.11±0.11	0.12±0.12	0.11±0.13	0.02±0.13	-0.04±0.14	-0.12±0.16
Mn	0.14±0.12	0.13±0.12	0.14±0.13	0.11±0.12	0.09±0.13	0.07±0.13	-0.10±0.15
Fe	-0.04±0.11	-0.02±0.12	-0.03±0.10	-0.07±0.12	-0.31±0.14	-0.20±0.13	-0.36±0.15
Co	0.08±0.10	0.09±0.10	0.14±0.11	0.08±0.11	0.11±0.12	0.07±0.12	-0.04±0.11
Ni	-0.08±0.12	-0.05±0.09	-0.04±0.11	-0.07±0.10	-0.07±0.13	-0.11±0.11	-0.24±0.15
Cu	0.03±0.10	-0.03±0.08	-0.07±0.09	-0.03±0.10	0.03±0.10	-0.22±0.12	-0.12±0.13
Zn	-0.24±0.08	-0.21±0.10	-0.22±0.11	-0.22±0.09	-0.20±0.15	-0.25±0.12	-0.50±0.14
Sr	0.16±0.12	0.12±0.07	0.09±0.08	0.17±0.12	0.23±0.15	0.24±0.07	0.30±0.12
Y	0.22±0.13	0.25±0.11	0.24±0.13	0.21±0.10	0.12±0.13	0.16±0.16	0.07±0.14
Zr	0.11±0.12	0.08±0.11	0.16±0.13	0.17±0.14	0.04±0.13	0.06±0.14	0.02±0.12
Mo	0.19±0.18	...	...	0.25±0.17	0.25±0.14	...	...
Ba	0.40±0.13	0.22±0.12	0.50±0.18	0.35±0.13	-0.21±0.17	0.40±0.10	-0.06±0.15
La	0.24±0.12	0.27±0.13	0.28±0.12	0.20±0.14	0.21±0.13	0.25±0.14	0.14±0.12
Ce	0.12±0.09	0.09±0.09	0.03±0.12	0.10±0.11	0.11±0.12	0.02±0.12	0.11±0.09
Pr	...	0.13±0.12	0.08±0.14	...	...	...	0.17±0.12
Nd	0.28±0.12	0.27±0.13	0.21±0.12	0.24±0.13	0.14±0.12	0.16±0.15	0.09±0.14

Note. * Non member.

Table 4. Chemical abundances ($[X/H]$), relative to solar values by Grevesse et al. (2007), for stars observed in NGC 2232 (left) and Pleiades (right).

X	S3	S9	S11	A2	A3	S3	S5
C	...	...	0.38±0.06	...	...	0.21±0.12	...
Na	0.09±0.09	0.02±0.11	-0.06±0.13	0.07±0.12	-0.03±0.12	0.02±0.14	0.12±0.12
Mg	-0.02±0.14	-0.01±0.09	-0.01±0.15	0.01±0.13	-0.03±0.07	0.01±0.12	0.10±0.11
Al	0.16±0.15	0.01±0.12	0.07±0.10	0.18±0.17	0.07±0.18	0.08±0.12	0.20±0.09
Si	-0.06±0.14	-0.09±0.12	-0.06±0.15	-0.11±0.11	-0.16±0.16	0.00±0.14	-0.13±0.12
S	...	...	0.29±0.12	...	...	0.18±0.13	0.31±0.11
Ca	0.19±0.12	0.10±0.13	0.06±0.15	0.18±0.14	0.11±0.17	0.02±0.09	0.16±0.12
Sc	0.05±0.12	0.03±0.13	0.02±0.17	0.02±0.14	-0.01±0.16	-0.08±0.13	0.07±0.12
Ti	0.06±0.12	-0.03±0.13	-0.06±0.14	0.12±0.12	-0.06±0.13	-0.06±0.13	0.16±0.12
V	0.22±0.11	0.12±0.12	0.17±0.09	0.22±0.10	0.12±0.14	0.19±0.14	0.17±0.12
Cr	0.12±0.11	0.03±0.13	0.00±0.14	0.11±0.13	0.04±0.13	0.01±0.13	0.19±0.09
Mn	0.14±0.09	0.07±0.15	0.11±0.13	0.14±0.11	0.08±0.09	0.00±0.08	0.23±0.10
Fe	-0.01±0.10	-0.18±0.11	-0.21±0.14	0.00±0.11	-0.15±0.12	-0.17±0.13	0.12±0.09
Co	0.14±0.09	0.07±0.10	0.09±0.11	0.14±0.10	0.05±0.10	0.13±0.12	0.22±0.13
Ni	0.03±0.12	-0.11±0.13	-0.13±0.13	-0.01±0.10	-0.15±0.13	-0.04±0.12	0.08±0.06
Cu	-0.09±0.12	0.07±0.14	-0.24±0.17	0.00±0.14	0.12±0.15	-0.26±0.18	0.12±0.15
Zn	-0.24±0.07	-0.27±0.06	-0.37±0.07	-0.17±0.10	-0.27±0.13	-0.43±0.14	-0.15±0.12
Sr	0.10±0.06	0.06±0.08	0.14±0.17	0.03±0.06	0.02±0.14	0.00±0.15	0.15±0.12
Y	0.22±0.15	0.24±0.16	0.10±0.17	0.28±0.13	0.20±0.14	0.11±0.11	0.29±0.13
Zr	0.16±0.06	0.16±0.13	0.10±0.16	0.18±0.10	0.13±0.09	0.15±0.12	0.27±0.11
Ba	0.50±0.06	0.46±0.09	0.35±0.14	0.49±0.10	0.45±0.08	0.24±0.13	0.30±0.12
La	0.26±0.10	0.19±0.11	0.27±0.17	0.30±0.15	0.25±0.15	0.31±0.10	0.26±0.07
Ce	0.23±0.14	0.07±0.13	0.09±0.13	0.21±0.13	0.15±0.13	0.19±0.14	0.16±0.12
Pr	0.21±0.13	0.15±0.07	...	0.21±0.12	0.29±0.12	0.15±0.14	0.20±0.13
Nd	0.30±0.13	0.16±0.11	0.20±0.15	0.18±0.12	0.18±0.12	0.21±0.13	0.28±0.11

Table 5. Chemical abundances ($[X/H]$), relative to solar values by Grevesse et al. (2007), for stars observed in ASCC 19.

X	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S14	S15	S16
C	0.11±0.14	0.25±0.15	0.20±0.16	...	0.16±0.12	...	0.24±0.12	0.13±0.13	0.16±0.11
Na	0.23±0.15	-0.13±0.17	0.08±0.16	0.20±0.12	0.00±0.13	0.17±0.09	-0.06±0.14	-0.28±0.16	0.16±0.13
Mg	0.02±0.11	-0.05±0.12	-0.05±0.13	0.08±0.09	-0.01±0.09	0.02±0.10	-0.12±0.08	-0.06±0.12	-0.20±0.09
Al	...	...	...	...	0.10±0.12	0.20±0.13	0.18±0.13	...	0.19±0.12
Si	0.06±0.10	-0.09±0.13	-0.07±0.12	0.05±0.11	-0.14±0.09	-0.01±0.09	-0.12±0.09	-0.13±0.11	0.05±0.10
S	0.21±0.13	...	...	...	0.19±0.11	0.25±0.11	0.20±0.12	0.18±0.12	0.27±0.23
Ca	0.06±0.12	0.05±0.14	0.06±0.15	0.16±0.11	0.08±0.10	0.16±0.10	0.04±0.10	0.10±0.11	0.01±0.08
Sc	-0.08±0.11	-0.13±0.14	-0.13±0.13	0.03±0.08	-0.11±0.10	0.00±0.09	-0.10±0.09	-0.11±0.12	-0.15±0.10
Ti	0.01±0.12	-0.04±0.14	-0.02±0.13	0.18±0.11	-0.04±0.11	0.07±0.10	-0.01±0.11	0.03±0.13	-0.06±0.12
V	0.23±0.12	0.12±0.14	0.00±0.14	0.27±0.12	0.10±0.11	0.34±0.11	0.15±0.10	0.14±0.12	0.10±0.11
Cr	0.03±0.12	-0.12±0.15	-0.01±0.13	0.25±0.12	-0.02±0.08	0.21±0.11	0.03±0.09	-0.05±0.12	-0.06±0.10
Mn	-0.09±0.13	-0.08±0.13	-0.05±0.12	0.12±0.09	-0.07±0.11	0.06±0.10	-0.04±0.10	-0.06±0.12	0.00±0.09
Fe	-0.17±0.13	-0.29±0.15	-0.22±0.14	0.15±0.12	-0.22±0.11	0.06±0.10	-0.23±0.10	-0.20±0.13	-0.24±0.11
Co	0.15±0.12	0.12±0.15	0.22±0.16	0.26±0.13	0.10±0.12	0.23±0.12	0.20±0.12	0.15±0.13	0.22±0.11
Ni	-0.05±0.12	-0.09±0.14	0.02±0.13	0.11±0.09	-0.11±0.09	0.00±0.10	-0.09±0.10	-0.12±0.12	-0.18±0.10
Cu	0.00±0.13	-0.13±0.14	-0.13±0.15	-0.03±0.12	-0.22±0.11	-0.04±0.11	-0.35±0.12	...	-0.06±0.11
Zn	...	...	-0.19±0.16	-0.19±0.12	-0.39±0.13	-0.18±0.12	-0.39±0.13	...	-0.31±0.12
Sr	0.05±0.12	...	...	...	-0.02±0.10	0.32±0.12	0.19±0.08	0.18±0.11	0.02±0.09
Y	-0.04±0.12	-0.14±0.14	0.04±0.14	0.30±0.13	0.15±0.11	0.23±0.12	0.12±0.09	-0.02±0.12	-0.01±0.10
Zr	0.15±0.13	...	0.12±0.14	...	0.17±0.13	0.11±0.11	0.19±0.11	0.22±0.13	0.18±0.13
Ba	0.27±0.13	0.21±0.15	0.27±0.16	...	...	0.17±0.11	0.34±0.12	0.39±0.15	0.18±0.09
La	0.21±0.11	...	0.16±0.13	...	0.23±0.09	0.20±0.09	0.27±0.10	0.25±0.10	0.20±0.09
Ce	0.21±0.13	0.16±0.15	...	...	0.10±0.11	0.26±0.12	0.17±0.11	0.20±0.12	0.14±0.12
Pr	0.20±0.11	...	...	...	...	...	...	0.21±0.12	0.22±0.11
Nd	0.19±0.14	0.19±0.16	0.16±0.08	...	0.13±0.12	0.19±0.12	0.18±0.13	...	0.11±0.12

Table 6. Chemical abundances ($[X/H]$), relative to solar values by Grevesse et al. (2007), for stars observed in NGC 7058.

X	S3	S4	S5	S6	S7
C	-0.07±0.14	0.13±0.13	0.10±0.11	0.32±0.10	...
Na	0.15±0.13	0.16±0.14	0.16±0.11	0.14±0.10	0.24±0.10
Mg	-0.02±0.13	0.00±0.12	0.02±0.11	0.07±0.09	0.14±0.10
Al	...	...	0.10±0.10	...	0.10±0.12
Si	-0.06±0.15	-0.06±0.13	-0.09±0.13	-0.08±0.12	-0.14±0.11
S	0.19±0.12	0.28±0.12	0.31±0.10	...	0.19±0.10
Ca	0.04±0.13	0.00±0.14	-0.09±0.11	0.10±0.10	0.24±0.10
Sc	-0.11±0.12	-0.12±0.13	-0.20±0.11	-0.11±0.10	0.03±0.12
Ti	-0.04±0.15	-0.01±0.14	0.01±0.12	0.01±0.11	0.11±0.12
V	0.10±0.14	0.00±0.13	0.12±0.12	0.08±0.11	0.16±0.10
Cr	-0.03±0.13	-0.03±0.14	-0.06±0.11	0.03±0.11	0.15±0.12
Mn	0.02±0.13	0.00±0.13	-0.06±0.11	0.10±0.12	0.13±0.12
Fe	-0.12±0.14	-0.11±0.15	-0.15±0.13	-0.06±0.12	0.00±0.09
Co	0.21±0.13	0.25±0.13	0.15±0.11	0.16±0.12	0.14±0.11
Ni	0.02±0.14	-0.01±0.13	-0.02±0.10	-0.01±0.10	0.09±0.11
Cu	...	...	-0.19±0.12	-0.06±0.09	-0.07±0.10
Zn	...	-0.25±0.15	-0.31±0.14	-0.07±0.12	-0.07±0.11
Sr	...	0.05±0.15	0.06±0.12	0.35±0.13	0.10±0.12
Y	0.01±0.13	0.11±0.13	0.00±0.09	0.09±0.10	0.23±0.11
Zr	0.16±0.13	0.14±0.13	0.17±0.11	0.12±0.12	0.07±0.10
Ba	0.23±0.14	...	0.37±0.13	0.35±0.13	...
La	0.06±0.14	0.11±0.13	0.25±0.12	0.36±0.10	0.33±0.12
Ce	0.06±0.14	0.02±0.14	0.13±0.12	0.04±0.19	0.13±0.12
Pr	0.13±0.13	0.13±0.14	...	...	...
Nd	0.18±0.13	0.15±0.14	0.17±0.12	0.27±0.12	0.31±0.11

X	S9	S10	S11	S12	S13
C	...	...	...	...	...
Na	0.15±0.09	0.20±0.08	0.19±0.11	0.16±0.10	0.11±0.09
Mg	0.07±0.10	0.08±0.11	0.17±0.10	0.17±0.09	0.01±0.08
Al	0.12±0.12	0.18±0.12	0.20±0.13	...	0.14±0.09
Si	-0.10±0.12	-0.12±0.12	-0.08±0.12	-0.16±0.11	-0.11±0.13
S	...	...	...	...	...
Ca	0.08±0.09	0.21±0.11	0.33±0.12	0.16±0.11	0.07±0.10
Sc	0.00±0.11	0.04±0.11	0.08±0.11	0.06±0.12	-0.05±0.12
Ti	0.04±0.10	0.13±0.12	0.19±0.12	0.14±0.11	-0.10±0.12
V	0.10±0.12	0.16±0.09	0.30±0.10	0.18±0.08	0.03±0.11
Cr	0.04±0.10	0.16±0.12	0.27±0.12	0.19±0.12	-0.01±0.12
Mn	0.12±0.11	0.13±0.10	0.22±0.12	0.20±0.11	0.00±0.10
Fe	-0.06±0.10	0.02±0.09	0.19±0.12	0.07±0.12	-0.11±0.13
Co	0.14±0.12	0.17±0.09	0.23±0.11	0.06±0.10	0.02±0.11
Ni	0.03±0.11	0.04±0.12	0.09±0.09	0.05±0.10	-0.06±0.11
Cu	-0.04±0.10	-0.02±0.10	0.14±0.11	0.06±0.11	...
Zn	-0.19±0.12	-0.13±0.12	-0.22±0.12	-0.15±0.11	...
Sr	...	0.05±0.12	0.19±0.13	...	0.30±0.13
Y	0.16±0.09	0.10±0.09	0.21±0.12	0.14±0.11	0.15±0.14
Zr	0.17±0.11	0.10±0.10	0.23±0.12	0.16±0.11	0.02±0.12
Ba	0.26±0.11	0.27±0.12	...	...	0.33±0.11
La	...	...	0.23±0.12	...	0.26±0.11
Ce	...	0.27±0.10	...	...	0.24±0.12
Pr	...	...	0.38±0.11	...	...
Nd	...	0.24±0.12	0.30±0.11	0.30±0.12	0.27±0.12

Fig. 1. *TESS* light curves for the four members of Melotte 20. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 2. TESS light curves for the four members of ASCC 16. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 3. *TESS* light curves for eight members of ASCC 19. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 4. TESS light curves for six members of NGC 2232. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 5. *TESS* light curves for the four members of Roslund 6. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 6. *TESS* light curves for eight members of NGC 7058. In each panel, the inset in the upper left corner shows the cleaned periodogram, with the period marked by a vertical red line and indicated with red characters. The inset in the upper right corner displays the data phased with this period.

Fig. 7. HARPS-N spectra of the investigated stars in the H α region. In each box, the non-active template (red line) is overlaid with the observed spectrum (black dots). The chromospheric emission which fills in the H α core is clearly visible in the subtracted spectrum (blue line in each panel). The green hatched area represents the excess H α emission that was integrated to obtain $W_{H\alpha}$. The ID of the source is marked in the lower right corner of each box.

Fig. 7. *Continued*

Fig. 8. Fit to the lithium depletion pattern of the members of the investigated clusters made with the EAGLES code (Jeffries et al. 2023).

Fig. 9. HARPS-N spectra of the investigated stars in the Ca II H&K region. In each box, the non-active template (red line) is overlaid with the observed spectrum (black dots). The ID of the source is marked in the lower right corner of each box.

Fig. 9. *Continued*

Fig. 9. *Continued*

Fig. 9. *Continued*